

Boletim Técnico-Científico Insecta

Volume 4 | Número 1
2024

ISSN: 2763-6887

Publicação do Grupo de Pesquisa Insecta do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Sobre os Autores:

Joyce Brito Vieira é Engenheira Agrônoma/UESB, Mestre em Microbiologia Agrícola/UFRB e Doutora em Ciências Agrárias/UFRB.

Ana Cátia Santos da Silva é Engenheira Agrônoma/UFRB, Mestre e Doutora em Ciências Agrárias/UFRB.

Cerilene Santiago Machado é Engenheira Agrônoma e Mestre em Ciências Agrárias/UFBA e Doutora em Ciências Agrárias/UFRB.

Cândida Maria Lima Aguiar é Bióloga/UFAL, Mestre em Ciências Biológicas/UFPB e Doutora em Entomologia/USP.

Luzimário Lima Pereira é Engenheiro Agrônomo/UFBA, Mestre em Ciências (Entomologia)/USP.

Carlos Alfredo Lopes de Carvalho é Engenheiro Agrônomo/UFBA, Mestre em Ciências Agrárias/UFBA e Doutor em Ciências (Entomologia)/USP.

UTILIZAÇÃO DA TORRE DE PULVERIZAÇÃO DESENVOLVIDA PELA LIMATEC®

Joyse Brito Vieira
Ana Catia Santos da Silva
Cerilene Santiago Machado
Cândida Maria Lima Aguiar
Luzimario Lima Pereira
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12097751>

Cruz das Almas – Bahia – Brasil

**Sobre o Grupo de
Pesquisa Insecta:**

Se somaram aos parceiros do período compreendido da primeira a meados da segunda década, vários egressos do GPI, na condição de pesquisador do Insecta ou parceiros de equipe de projetos ou de coautorias, fortalecendo ainda mais as redes de pesquisa nas quais o Grupo se envolveu. Alguns deles ainda continuam como Pesquisador Insecta, colaborando em diferentes ações do GPI. Destacaram-se nesse período as participações dos pesquisadores(as) Andreia Santos do Nascimento (UEMG), Bruno Almeida Souza (Embrapa), Geni da Silva Sodré (UFRB), Gilberto Marcos de Mendonça Santos (UEFS), Lorena Andrade Nunes (UNIFTC) e Rogério Marcos de Oliveira Alves (IFBAIANO). Enquanto na primeira década os estudos foram voltados para pragas agrícolas, ecologia de insetos e polinização, a segunda década deu início aos trabalhos com a caracterização botânica e físico-química dos produtos dos insetos, particularmente das abelhas. Os parceiros externos e internos, assim como os discentes deste período foram fundamentais para a consolidação do Grupo e a montagem da infraestrutura de pesquisa, especialmente por meio da captação de recursos externos via projetos financiados. Destaca-se aqui o papel da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), agências que contribuíram e contribuem de forma consistente para a longevidade do GPI.

Apresentação O Boletim Técnico Científico Insecta tem por objetivo divulgar técnicas e informações científicas de aplicação na entomologia e áreas afins, de maneira clara e objetiva, contribuindo para suprir lacunas da literatura brasileira ou ampliando as informações disponíveis sobre temas específicos, focando no estudo dos insetos, seus produtos ou nas suas relações com outras áreas do conhecimento.

Pretende-se colaborar na divulgação de técnicas e ferramentas que ajudem na execução de ensaios técnicos e científicos, assim como, revisões e impressões sobre temas específicos da entomologia e áreas correlatas.

Neste número é abordado o tema **UTILIZAÇÃO DA TORRE DE PULVERIZAÇÃO DESENVOLVIDA PELA LIMATEC®**, uma importante contribuição para os interessados no desenvolvimento da pesquisa com insetos.

Conselho Editorial

UTILIZAÇÃO DA TORRE DE PULVERIZAÇÃO DESENVOLVIDA PELA LIMATEC®

Joyse Brito Vieira^{1*}, Ana Catia Santos da Silva¹, Cerilene Santiago Machado¹, Cândida Maria Lima Aguiar², Luzimario Lima Pereira³ & Carlos Alfredo Lopes de Carvalho⁴

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12097751>

¹ Egressa do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0001-5770-519X>; <https://orcid.org/0000-0001-9474-9693>; <https://orcid.org/0000-0002-3859-6722>;

² Docente da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana-BA. <https://orcid.org/0000-0002-2220-5387>.

³ Limatec Indústria e Serviços Ltda, Rua José de Carvalho Rocha, 47, Cruz das Almas-BA.

⁴ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0002-3306-3003>

*Autor correspondente - joyse.brito@gmail.com

Resumo: Neste estudo é apresentado aspectos de uma torre de pulverização, como alternativa para uso em experimentos com agrotóxicos. O dispositivo foi desenvolvido pela LimaTec®

Palavras-chaves: Agrotóxicos, Testes toxicológicos, Comportamento das abelhas.

Abstract: This study presents aspects of a concentration tower, as an alternative for use in experiments with pesticides. The device was developed by Limatec®

Key words: Pesticides, Toxicological tests, Bee behavior.

A Torre de Potter é um equipamento de precisão utilizado para ensaios de laboratório, que consiste na dispersão da suspensão do produto na superfície ou alvo biológico, sem que ocorra variação entre as repetições, proporcionando segurança nos dados trabalhados (NETO et al., 2013). O equipamento é fundamental para conduta de experimento de toxicidade em laboratório, podendo ser aplicado sobre vários alvos (insetos, folhas, placas de Petri e outros) (NUNES et al., 2016).

Estudos utilizam a Torre de Potter para pulverização de compostos, a exemplo de pesquisa desenvolvida sobre a seletividade fisiológica de inseticidas em ovos e adultos de *Cryptolaemus montrouzieri* Mulsant, 1853 (ROCHA et al., 2020). Avaliação da produção semissólida de *Metarhizium anisopliae* e *Beauveria bassiana* em diferentes substratos (OTTATI-DE-LIMA et al., 2021).

A torre de pulverização da LimaTec® (Figura 1) é composta pelo gabinete de controle digital (A), que consiste no controle do aparelho, como: ajustes de tempo, manuseio do aparelho, acionamento do sistema de dispersão e para ligar/ desligar. A base da amostragem (B), é representada pela câmara cilíndrica e sistema de automação que permite acoplar a placa de Petri ou alvo biológico para que ocorra a dispersão do produto. O mesmo foi construído com base na

Torre de Potter, criada em 1941 e aperfeiçoada em 1952 (POTTER, 1952; 1994).

A torre de pulverização com micro temporizador de sprinkler desenvolvida pela LimaTec® foi utilizada em estudo de toxicidade de ingredientes ativos em citricultura sobre espécies de abelhas sem ferrão (LEITE, 2018; LEITE et al., 2021); Pesquisar o potencial inseticida de óleos essenciais de espécies vegetais aromáticas sobre *Ceratitis capitata* e *Anastrepha fraterculus* (BISPO, 2019) e avaliar os efeitos de pesticidas sobre abelhas *Nannotrigona testaceicornis* (Lepeletier, 1836) e *Scaptotrigona xanthotricha*, Moure, 1950 (SAMPAIO, 2018).

Com o aumento da frequência do uso destes modelos de torre de pulverização em experimentos e a falta de informações práticas sobre o manuseio, é necessário a construção de um boletim técnico que possibilite ao leitor conhecer o uso do equipamento e os cuidados de manutenção do mesmo, tendo em vista, a sua importância e uso nos experimentos de laboratório. O presente trabalho teve como objetivo descrever o procedimento da utilização da torre de pulverização desenvolvida pela LimaTec® usando como exemplo o produto microbiológico à base de *Isaria fumosorosea* e o produto químico Azadiractina, que é composto por informações práticas para calibração, utilização e manutenção durante o uso do equipamento.

Figura 1. Torre pulverização LimaTec®, composta pelo gabinete de controle digital (A) e câmara cilíndrica (B).

O procedimento da torre pulverização LimaTec® (Figura 1) foi dividido em quatro etapas: 1 - Calibração; 2 - Cálculos de ajuste das dosagens; 3 - Uso da torre de pulverização e 4 - Higienização e sanitização do aparelho. Antes de iniciar as dispersões do produto, são necessárias a calibração do equipamento e cálculos das doses a serem usadas nos experimentos.

1 - Calibração do Equipamento

No processo de calibração será utilizado material consumível de laboratório conforme instruções abaixo.

Passo 1: Conferir a voltagem do aparelho antes de ligar na tomada;

Passo 2: Ligar o aparelho no botão (1), 10 a 15 minutos antes de iniciar o processo (Figura3);

Passo 3: Ajustar o tempo de dispersão de 1 segundo na tecla ▼ (3) ▲ (4), pois uma tecla aumenta o número indicado no visor e a outra diminui;

Passo 4: Para a calibração sugere-se utilizar material consumível de laboratório de baixo custo (papel higiênico dupla face, papel toalha ou papel filtro). Inicialmente o papel deve ser pesado em balança analítica, para obter o valor do peso seco (Figura 2A);

Passo 5: Posteriormente é realizada a 1ª dispersão da água sobre o papel pressionando a tecla P (2) duas vezes seguidas (Figura 2B);

Passo 6: Pesa-se novamente o material com a água dispersa e anotar o peso do papel úmido, este procedimento é realizado por três vezes.

Observação: A calibração é necessária quando houver entupimento do equipamento, for observado alteração na quantidade do líquido disperso pelo aparelho ou não usá-lo frequentemente, nestes casos é necessário fazer a calibração semanalmente. O tempo da calibração deve ser levado em consideração ao tempo do produto utilizado com base no volume de aplicação, no exemplo foi usado 1 segundo). O tempo escolhido não pode ser aleatório, os tempos acima de 1 segundo pode ser usado para fazer uma curva de calibração ou ponto de calibração, sendo assim é importante saber quanto microlitros a dispersão libera por segundo.

Figura 2. A - Balança analítica utilizada para pesagem do papel e B - Dispersão da água sobre o papel durante a calibração da torre de pulverização LimaTec®.

Cálculo da calibração: Exemplo 1

$$\text{Cálculo da calibração} = (P1 - PS) + (P2 - P1) + (P3 - P2) / 3$$

PS: Peso iniciar do papel seco

P1: Peso do papel úmido depois da 1ª dispersão

P2: Peso do papel úmido depois da 2ª dispersão

P3: Peso do papel úmido depois da 3ª dispersão

Exemplo:

PS: 649 mg

P1: 726 mg

P2: 836 mg

P3: 935 mg

$$\text{Cálculo da calibração} = (726 - 649) + (836 - 726) + (935 - 836) / 3$$

$$\text{Cálculo da calibração} = 77 + 110 + 99 = 286 \text{ mg} / 3$$

$$\text{Cálculo da calibração} = 95 \text{ mg} / \text{s}$$

Observação: Nesse caso não precisou transformação, uma vez que converter miligrama por grama e em seguida converter g em µl resulta no mesmo valor final (95 mg / 1000 = 0,095 g e converter 0,095 g x 1000 = 95 µl).

Cálculo da calibração: Exemplo 2

$$\text{Cálculo da calibração} = (P1 - PS) + (P2 - P1) + (P3 - P2) / 3$$

PS: Peso iniciar do papel seco

P1: Peso do papel úmido depois da 1ª dispersão

P2: Peso do papel úmido depois da 2ª dispersão

P3: Peso do papel úmido depois da 3ª dispersão

Exemplo:

PS: 1,01 g

P1: 1,13 g

P2: 1,28 g

P3: 1,45 g

Cálculo da calibração = $(1,13 - 1,01) + (1,28 - 1,13) + (1,45 - 1,28) / 3$

Cálculo da calibração = $0,12 + 0,15 + 0,17 = 0,44g / 3$

Cálculo da calibração = $0,15g / s$

Observação- Nesse caso converte g por $\mu l \rightarrow 0,15g \times 1000 = 150 \mu l$

2 - Cálculos de ajuste das dosagens

Deve-se verificar a dosagem indicada no rótulo do produto que se pretende utilizar, o qual geralmente é por hectare (ha). Fazendo necessário realizar o cálculo de transformação das unidades **ha** para **cm²** (centímetro ao quadrado).

Neste caso, foi utilizado para o cálculo de ajuste da dose o produto microbiológico *Isaria fumosorosea* 1296, o qual apresenta como dose recomendada em seu rótulo (100 a 400 mL do produto / 100L de água por ha). E o produto químico Azadiractina, o qual apresenta com dose recomendada em seu rótulo (250 mL do produto/ 100L de água por ha).

Primeiramente, calcula-se a quantidade de produto concentrado necessário ao tamanho da placa de Petri utilizada na torre, sendo que o tamanho adequado para torre de pulverização da LimaTec® é **113 cm²**.

2A - Cálculo do ajuste do produto concentrado a ser disperso na placa (área de 113 cm²) -

Exemplo 1: Produto microbiológico

O produto utilizado (*Isaria fumosorosea*) a dosagem recomendada pelo fabricante é 200 mL/ ha do produto.

1ª conversão: mL para μl (1 mL = 1.000 μl , logo 200 mL = 100.000 μl)

ou seja, para converter um valor de mL para μl basta multiplicá-lo por 1.000.

2ª conversão: ha para cm^2 (1 ha = 100.000.000 cm^2)

Cálculo da quantidade de produto a ser aplicado na placa de Petri conforme a recomendação do fabricante

200.000 µl (produto) -----100.000.000 cm² (área de 1 ha)

X µl (produto) ----- 113 cm² (área da placa)

$$x = 0,226 \text{ µl do produto/ placa}$$

Cálculo da quantidade de H₂O que será usada na concentração 0,226 µl do produto

200.000 µl do produto ----- 100.000 mL de H₂O, ou seja,

2 µl do produto-----1 mL de H₂O

0,226 µl do produto----- x

X = 0,113 mL H₂O

X = 113 µl de H₂O

Conversão de mL para µl0,113
mL x1000 = 113 µl de H₂O que será
usado para preparo da solução

2B - Tempo de dispersão do produto

Para calcular o tempo (segundo) de dispersão do produto sobre o alvo, deve-se usar o valor final da calibração do equipamento e cálculo da quantidade de H₂O usada na concentração de 0,0226 µl do produto.

95µl da calibração -----1 s (segundo)

113 µl de H₂O ----- x

$$X = 1,18 \cong 1,2 \text{ s}$$

Observação: Em caso da utilização de produtos microbiológicos é recomendado o uso de Tween 80% a 0,01% (Água destilada: 100mL e Tween 80: 1 mL) que tem o objetivo de auxiliar a diluição de substâncias hidrofóbicas em água. Para a realização do cálculo acima, foi considerado como resultado final da calibração o valor calculado no exemplo 1 de cálculo da calibração.

2A - Cálculo do ajuste do produto concentrado a ser disperso na placa (área de 113 cm²) -**Exemplo 2: Produto químico**

Lembrando que no produto utilizado (Azadiractina) o fabricante indicou usar 250 mL/100L ha do produto.

1ª conversão: mL para µl (1 mL = 1.000 µl, logo 100 mL = 100.000 µl)

2ª conversão: ha para cm² (1 ha = 100.000.000 cm²)

Cálculo da quantidade de produto a ser aplicado na placa de Petri conforme a recomendação do fabricante

250.000 µl (produto) -----100.000.000 cm² (área de 1 ha)

X µl (produto) ----- 113 cm² (área da placa)

$$x = 0,282 \text{ µl do produto/ placa}$$

Cálculo da quantidade de H₂O que será usada na concentração de 0, 282 µl do produto

250.000 µl do produto -----100.000 mL de H₂O, ou seja

25 µl do produto -----10mL de H₂O

0,282 µl-----x

X= 0,113 mL x 1000= 113 µl de H₂O

2B - Tempo de dispersão do produto

Para calcular o tempo (segundo) de dispersão do produto sobre o alvo, deve-se usar o valor final da calibração do equipamento e o cálculo da quantidade de H₂O usada na concentração de 0,282 µl do produto.

150 µl da calibração -----1 s (segundo)

113 µl de H₂O ----- x

$$X = \cong 0,8 \text{ s}$$

Observação: Em caso da utilização de produtos químicos utiliza-se apenas o produto e a água. Para realização do cálculo acima, foi considerado como resultado final da calibração o valor calculado no exemplo 2 de cálculo de calibração.

3 - Passo a passo de como usar a torre de pulverização da LimaTec® (Figura 3):

- 1- Liga/ desliga o aparelho
- 2- Libera o produto e altera o cursor no visor do gabinete de controle
- 3 e 4- Ajusta os segundos, aumenta e diminui, o 3 diminui e o 4 aumenta
- 5- Dispersa o produto de forma contínua, utilizado apenas para limpeza do aparelho

Figura 3. Torre de pulverização da LimaTec®.
(Descrição dos números estão abaixo)

Passo 1: Pensionar o botão liga/ desliga do aparelho e espera 10 minutos para estabilizar;

Passo 2: Primeiro ajusta-se os segundos, exemplo 1, 2 segundos, altera-se o valor decimal, representado no lado direito, pressionando a tecla ▲ (4), até aparecer o número 2 no visor;(Figura 3).

Passo 3: Pressione a tecla P (2), para mudar o cursor do visor do painel, alterando a unidade de segundo;

Passo 4: Agora ajuste a unidade segundo, valor representado do lado esquerdo, pressionando a tecla ▼ (3), até aparecer 1 no visor, ficando assim no visor, 1, 2 segundos que é o tempo de dispersão do produto.

Passo 5: Após este ajuste, a torre de pulverização está pronta para uso, então pressione a tecla P (2) para a dispersão do produto.

Recomenda-se utilizar 5 ou mais repetições por tratamento, deve-se realizar a dispersão do produto: sobre a placa (superfície contaminada) ou direto sobre o alvo biológico. Após a aplicação do produto microbiológico as placas serão armazenadas em incubadoras de Demanda Bioquímica de Oxigênio (BOD), para observação da taxa de sobrevivência e comportamento tais como: agitação, paralisia e imobilidade do alvo.

O fluxograma da aplicação do produto microbiológico à base de *Isaria fumosorosea* usado a torre de pulverização (Figura 4).

Figura 4. Fluxograma da aplicação direto na placa (superfície contaminada) e aplicação tópica (direto no alvo) utilizando a torre de pulverização LimaTec®.

4 - Higienização e sanitização do aparelho

Após o uso do equipamento para aplicação do produto ou tratamento, deve-se realizar a limpeza (Figura 5). O produto que restou no reservatório deve-se ser descartado de acordo com os riscos microbiológicos ou químicos.

Para produto microbiológico a higienização é realizada por meio da lavagem do bico de pulverização com álcool 70%, em seguida hipoclorito a 0,05%, detergente na proporção 1:1, e água destilada, conforme mostra no fluxograma, após a lavagem com cada composto é pressionado a tecla **AD** (5), mergulha a mangueira de sucção nas soluções descritas acima, pressiona a saída de ar para permitir a subida do líquido e após saída do líquido pare a limpeza. A limpeza da câmara cilíndrica deve ser feita a lavagem com sabão neutro e água, seca com o auxílio de papel toalha e finalizado com algodão umedecido com álcool a 70%.

Para produtos químicos, recomenda-se o uso de uma solução de acetona a 10% em vez de álcool a 70%. Além de ser necessário a limpeza externa do equipamento para eliminar qualquer resíduo e colaborar na manutenção do mesmo.

Figura 5. Fluxograma da limpeza da torre de pulverização LimaTec®, quando se utiliza produtos microbiológicos.

Agradecimentos

Aos Consultores *ad hoc* pelas sugestões e contribuições. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Código de Financiamento 01, pelas bolsas de pós-graduação concedidas à JBV e ACSS. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio dos Processos 406973/2021-0 e 305950/2021-5. Também agradecem a todos àqueles que utilizaram o dispositivo e apontaram sugestões, de forma particular à Delzuite Teles Leite e a Roberto Barbosa Sampaio.

Referências Bibliográficas

BISPO, L. dos P. Bioatividade de óleos essenciais de espécies aromáticas no controle de *Ceratitís capitata* (Wied.) E *Anastrepha fraterculus* (Wied.) (Diptera: Tephritidae). Feira de Santana-BA. 99 f. 2019. Tese (Doutorado) - Curso de Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Estadual de Feira de Santana.

LEITE, D.T. Toxicidade de três ingredientes ativos utilizados na citricultura sobre duas espécies de abelhas sem ferrão (Apidae). Cruz das Almas-BA. 104 f. 2018. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

LEITE, D.T.; SAMPAIO, R.B.; CHAMBÓ, E.D.; AGUIAR, C.M.L.; GODOY, M.S.; CARVALHO, C.A.L. Toxicity of chlorpyrifos, cyflumetofen, and difenoconazole on *Tetragonisca angustula* (Latreille, 1811) under laboratory conditions. International Journal of Tropical Insect Science (Online), v. 41, p. 1, 2021.

NETO, N.M.; CARVALHO, G.F.G.; FERREIRA, M.C. Medição do Volume Depositado de Calda Pulverizada com Torre de Potter Sobre diferentes superfícies. In. CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOSSANIDADE, 2, 2013. Anais... Jaboticabal - SP, UNESP, 2013. p. 706-709.

NUNES, M.Z.; MACHADO, O.D.C.; PIRES, W.; BOTTON, M. Procedimentos para calibração, utilização e manutenção da torre de Potter para experimentação científica. Bento Gonçalves-RS: Embrapa Uva e Vinho, 2016. 11 p. (Comunicado Técnico: 186).

OTTATI-DE-LIMA, E.L.; BATISTA, A.; ALMEIDA, J.E.M.; GASSEN, M.H.; WENZEL, I.M.; ALMEIDA, A.M.B. de; ZAPPELLINI, L. O. Produção semissólida de *Metarhizium anisopliae* e *Beauveria bassiana* em diferentes substratos e

efeito da radiação ultravioleta e da temperatura sobre propágulos desses entomopatógenos. Arquivos do Instituto Biológico, v. 77, n. 4, p. 651-659, 2021.

POTTER, C. A laboratory spraying apparatus and a technique for investigating the action of contact insecticides with some notes on suitable test insects. *Annals of Applied Biology*, v. 28, n. 2, p. 142- 169, 1941.

POTTER, C. An improved laboratory apparatus for applying direct sprays and surface films, with data on the electrostatic charge on atomized spray fluids. *Annals of Applied Biology*, v.39, n.1, p.1-28, 1952.

ROCHA, L.C.D.; CARVALHO, G.A.; MOURA, A.P.; MOSCARDINI, V.F.; REZENDE, D.T.; SANTOS, O.M. Seletividade fisiológica de inseticidas utilizados em cultura cafeeira sobre ovos e adultos de *Cryptolaemus montrouzieri* Mulsant. Arquivos do Instituto Biológico, v.77, n. 1, p.119-127, 2020.

SAMPAIO, R.B. Efeitos da exposição de duas espécies de abelhas a agrotóxicos. Cruz das Almas-BA. 110 f. 2018. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

**Boletim Técnico-Científico
Insecta, v.4, n. 1, 2024**

Esta publicação está disponível no
endereço:
<https://www.ufrb.edu.br/boletiminsecta>

1ª Edição
Versão eletrônica (2021)

Grupo de Pesquisa Insecta, CCAAB,
UFRB, Rua Rui Barbosa, 710 - Centro -
Cruz das Almas/BA - 44.380-000

Conselho Editorial:

Andreia Santos do Nascimento
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho
Edilson Divino Araújo
Geni da Silva Sodré
Irana Paim Silva
Reginaldo Barros
Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva
Zuleide Silva de Carvalho